

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – III

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

நாடக ஆளுமை கலாநிதி அழகையா விமலராஜ் அவர்களது அரங்கச் செயற்பாடுகள்

மைக்கல் டீஸன்,
மாணவர், நடன நாடகத்துறை,
சுவாமி விபுலாநந்த அழகியற் கற்கைகள்
நிறுவகம்,
கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை
மின்னஞ்சல் - Deesanmicheal17@mail.com
+94773645272

Abstract

This article describes the stage career of Dr. Alagaya Wimalaraj, who was born in Batticaloa and has been involved in the theater industry since childhood. This article reveals her stage work, which states that "Art is the flow of inner feelings. They should be developed in their true nature without any change." Stage personality Dr. Alagaya Wimalaraj's stage activities are examined in this study in the following trends: university stage activities, stage activities through the work of a coordinator, and stage activities through the writing and research department.

Keywords - Dr. Alagaya Wimalaraj, Pascha Atturakai, moderator, actor, stage

அறிமுகம்

இயல், இசை, நாடகம் என்னும் முத்தமிழையும் ஒருங்கே வளர்க்கின்ற மட்டக்களப்பு மாநகரில் 1972 ஆம் ஆண்டு பத்தாம் மாதம் இரண்டாம் திகதி கலாநிதி அழகையா விமலராஜ் அவர்கள் பிறந்தார். பாரம்பரியக் கலைகள் செழிக்கின்ற மண்ணில் பிறந்ததனால் சிறு வயது முதலே கலைகளில் அதிக நாட்டம் கொண்டு தன்னை கலைக்காகவே அர்ப்பணித்தவர்.

தன்னுடைய உயர்கல்வித்துறையில் நாடகமும் அரங்கியலை ஒரு பாடமாகக் கற்று அதில் தேர்ந்த கலாநிதி விமலராஜ் அவர்கள் தன்னுடைய உயர் கற்கைகளில் நாடகமும் அரங்கியலினை பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் கற்றதோடு மட்டுமல்லாமல் இன்று சுவாமி விபுலானந்த அழகியற் கற்கைகள் நிறுவகத்தில் நடன நாடகத்துறையின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளராகவும் கடமையாற்றிக் கொண்டு வருகின்றார்.

நாடகம் நயத்தலுக்கு உரியது மட்டும் அன்று என்பதையும் அதன் ஆற்றுகைப் பெறுமாணங்கள் சமுதாயத்தையும் மாற்ற வல்ல சக்தி என்ற உயர் எண்ணக் கருவினூடாக பாரம்பரியங்களையும்

உலக நாடக ஆளுமைகள்

Page 1

<http://Creativecommons.org//license/by/4.0/>

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – III

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

தனித்துவங்களையும் அடையாளப்படுத்தி அதன் வழிதனில் அதன் போக்குகளை கட்டமைத்துக் கொண்டு வருகின்றார். இன்றுவரை அரங்கப் போக்கில் தனித்துவமாக மிளிர்கின்ற கலாநிதி அழகையா விமலராஜ் அவர்களது நாடக அரங்கச் செயற்பாடுகள் காத்திரமானவை. அவை ஆய்வுக்குரியவை

பல்கலைக்கழகத்தினூடான அரங்கச் செயற்பாடுகள்

கலாநிதி விமலராஜ் அவர்களது அரங்க செயற்பாடுகள் பல கோணங்களில் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டியவை நாடகவியலாளரான இவர் அரங்கில் நடிகராக , நெறியாளராக , மேடை முகாமையாளராக பல பாத்திரங்களை ஏற்று சிறந்த அரங்கவியலாளராகவும் மேற்கிளம்பி இருந்ததை நோக்கலாம். பல்கலைக்கழக மாணவராக இருந்த காலம் முதல் இன்று வரை பாரம்பரிய மற்றும் நவீன அரங்கப் போக்குகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற விமலராஜ் அவர்களது அரங்கச் செயற்பாடுகள் காத்திரமானவை. பல்கலைக்கழக மாணவராக இருந்த காலத்தில் பால சுகுமார் அவர்களது நெறியாள்கையில் மேடையேற்றப்பட்ட புழுவாய் பிறக்கினும், ராமானுஜத்தின் சம்மவளக்காளி, அநீதிகள், ஆறுமுகம் அவர்களது கருஞ்சுழி , இந்திரா பார்த்தசாரதி அவர்களது கொங்கைத்தீ போன்ற நாடகங்களிலும் கலாநிதி ஜெயசங்கர் அவர்களது சிறுபிள்ளை விளையாட்டு எனும் சிறுவர் நாடகத்திலும் நவீன பத்மாசுரன் நாடகத்திலும் பாத்திரமேற்று நடத்த இவர் கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் தனித்துவமாக மேற்கொளம்பியதோடு தமிழரின் தேசிய நாடகம் என்று வர்ணிக்கப்படுகின்ற இராவணேசன் நாடகத்தில் நடிகராகவும் பிற்பட்ட ஆற்றுகையில் உதவி நெறியாளராகவும் பணியாற்றி இருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. பல்கலைக்கழக காலங்களில் நாடக விழாக்களிலும் அரங்க நிகழ்வுகளிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்ட இவர் ஈழத்தில் மட்டுமல்லாது இந்தியாவின் தமிழ்நாடு, கேரளா , பாண்டிச்சேரி , கொல்கத்தா மற்றும் டெல்லி போன்ற இடங்களிலும் அரங்க செயற்பாடுகளில் கலாநிதி விமலராஜ் அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்தமையும் இங்கு முக்கியமாக நோக்கத்தக்கது.

இந்தியாவின் பண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி கற்ற காலத்தில் தன்னை மேலும் வளப்படுத்திக் கொண்ட இவர் தூங்கிகள் , கருஞ்சுழி போன்ற நாடகங்களில் நடத்ததோடு நடிகர் திருவிழா கொல்கத்தாவில் இடம் பெற்ற போது ஆறுமுகம் அவர்களது நெறியாள்கையில்

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – III

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

நடித்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. டெல்லியில் இடம்பெற்ற தேசிய நாடக விழாவில் கருஞ்சுழி, தூங்கிகள், பேய்த்தேர், பலியாடு போன்ற நாடகங்களில் தொடர்ச்சியாக நடித்த இவர் தனக்கான முத்திரையையும் பதித்துக் கொண்டார்.

மேலும் திரு திருமதி மெக்பெத் நாடகத்தில் பாத்திரமேற்று நடித்த இவரது நடிப்பு இன்றளவும் பேசப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. கலாநிதி விமலராஜ் அவர்கள் பல்கலைக்கழக மாணவராக இருந்த காலத்தில் இடம்பெற்ற ஈழ யுத்தத்தின் வடுக்களை "யுத்தத்தின் அனர்த்தம்" எனும் நாடகமாக மேடையேற்றி இருந்தார்.

அன்றைய யுத்த சூழ்நிலைகளையும் அவற்றின் பாதிப்புகளையும் அன்றைய சூழலில் எதிர்நோக்கிய பிரச்சினைகளையும் வெளிப்படுத்தியதோடு பார்வையாளர்கள் இந் நாடகத்தில் தன்னிலை மறந்து சிக்கிக் கொண்டிருந்தமையும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

இரண்டாயிரம் ஆண்டளவில் "அவளுக்கென்று" எனும் நாடகத்தில் பெண்ணியம் பேசிய இவர் 2002 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நவீன பஸ்மாசுரன் நாடகத்தை நெறிப்படுத்தி இருந்தமையும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. இன்றளவு வரை கலாநிதி விமலராஜ் அவர்களது அரங்கத்திறம் சமுதாய மாறுதலாக கட்டமைக்கப்படுவதை காணலாம்.

இணைப்பாளர் பணியினூடான அரங்கச் செயற்பாடுகள்

கலாநிதி அழகையா விமலராஜ் அவர்களது அரங்கப் பணிகளில் மிக காத்திரமானது அவருடைய இணைப்பாளர் பணியாகும். இணைப்பாளராக பல்வேறு நிலைகளிலும் தருணங்களிலும் அரங்கிற்கும் நாடகத்திற்கும் பெரும் பங்காற்றியுள்ள இவர் கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சுவாமி விபுலானந்த அழகியற் கற்கைகள் நிறுவகத்தில் நாடகத்துறை ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொழுது அதனுடைய இணைப்பாளராக பொறுப்பேற்ற கலாநிதி அழகையா விமலராஜ் அவர்கள் திறம்பட நாடகத் துறையை வழிநடத்தியதோடு இன்று இந்நாடகத்துறை பெரும் விருட்சமாய் வளர்ந்து நிற்பதற்கு அடிப்படை காரணியாக திகழ்ந்தார் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது.

அதே நேரம் "மடை - பாரம்பரிய கலைகளின் திருவிழா" நிகழ்வின் இணைப்பாளராக பொறுப்பேற்ற இவர் பொருத்தமாகவும் அல்லது கட்டமைக்கப்பட்ட விதத்திலும் இத் திருவிழாவை நடாத்தி

தமிழர்களின் பாரம்பரியங்களை , கலைகளை உலகிற்கு எடுத்துச் சொன்ன மிகப்பெரிய ஆளுமை இவர்.

அதேபோல சுவாமி விபுலாநந்த அழகியற் கற்கைகள் நிறுவகத்தின் சர்வதேச ஆய்வு மாநாட்டின் இணைப்பாளராக பொறுப்பேற்று அதனை திறம்பட நடத்தி இருந்ததும் விமலராஜ் அவர்களது நாடகப் பணியை எடுத்தியம்புகின்றது. மேலும் சுவாமி விபுலாநந்த அழகியற் கற்கைகள் நிறுவகத்தினுடைய நடன நாடகத்துறையின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளராக இன்று கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற இவர் நாடகத் துறையினுடைய வளர்ச்சியிலும் அது சார்ந்த கட்டமைப்புகளிலும் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்திக் கொண்டு வருகின்றார்.

பல்வேறு நிலைகளில் இணைப்பாளராகவும் பொறுப்பாளராகவும் நாடகத்துறை நிகழ்வுகளை பொறுப்பேற்ற இவரினுடைய ஆளுமை உலக நாடகத்தின் விழாக்களிலும் மூன்றாம் வருட குறுநாடக விழாக்களிலும் நான்காம் வருட நெடு நாடக விழாக்களிலும் சான்று பகிர்ந்து இருப்பதை காண முடிகின்றது. அரங்கினுடைய நுட்பங்களையும் அது சார்ந்த கட்டமைப்புகளையும் சரிவரவும் திறம்படவும் கட்டமைத்து பெரு முதுசமாய் இன்று வளர்ந்து நிற்பது எம் துறைக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வளமாகும்.

எழுத்து மற்றும் ஆய்வுத்துறையினூடான அரங்கச் செயற்பாடுகள்

நாடக அரங்கப் போக்கில் கலாநிதி அழகையா விமலராஜ் அவர்களது செயற்பாடுகளை பிறிதொரு நிலையில் நோக்குகின்ற பொழுது அவரது எழுத்து மற்றும் ஆய்வு செயல்பாடுகள் அரங்கத்தை செழுமைப்படுத்தி இருக்கின்ற விதத்தை அல்லது நாடகத் துறையை வளப்படுத்திருக்கின்ற முறையை காண முடியும். பாடசாலைக் காலம் முதல் ஆரம்பித்த இந்த கலைப் பயணம் பல்கலைக்கழகத்தில் வேருன்றி பிற்பட்ட காலங்களில் பெரு விருட்சமாய் வளர்ந்து நிற்பதை காணக்கூடியதாக உள்ளது.

கலாநிதி அழகையா விமலராஜ் அவர்களது எழுத்தியல் மற்றும் ஆய்வுத்துறை சார்ந்த அரங்கச் செயல்பாடுகளை நோக்குகின்ற பொழுது 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் இன்று வரை ஆய்வுத் துறையில் மிக ஆழமாக அரங்கியல் மற்றும் நாடகம் சார்ந்து பேசுகின்ற ஒரு முக்கியமான நபராக கருதப்படுகின்றார். குறிப்பாகக் கிழக்குப் பல்கலைக்கழக சுவாமி விபுலாநந்த அழகியற் கற்கைகள்

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – III

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

நிறுவகத்தினுடைய சர்வதேச ஆய்வு மாநாடுகளில் தன்னுடைய ஆய்வுக் கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்த இவர் "ஓப்பியல் நோக்கில் தமிழ் இலங்கை பாஸ்கா நாடகம்" என்ற ஆய்வுக் கட்டுரையில் தமிழ் இலங்கை பாஸ்கா நாடகங்களின் வரலாறு, ஓப்பியல் நோக்கு, தொடர்பு நிலை, புதிய பரிணாமங்களின் எழுச்சி மற்றும் இரண்டுக்கும் இடையிலான தொடர்புகள் சார்ந்து ஆழமாக ஆராய்ந்து இருந்தமையும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் "பாஸ்கா நாடக பாரம்பரியமும் சொல்லப்படாத சில பக்கங்களும்" என்ற ஆய்வுக் கட்டுரையில் பாஸ்கா நாடக வரலாற்றையும் பாஸ்கா நாடகங்களினுடைய கட்டமைப்புகளையும் ஆழமாக ஆய்வு செய்த இவர் முறைமைப் படுத்தப்பட்ட தகவல்களை வெளிப்படுத்தியிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் "பாஸ்கா நாடகம் தமிழ் பண்பாட்டு பரிமாணங்களும் அரசியல் எதிர் அரசியல் சூழல்களும்" என்ற மெய்நிகர் பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் மிக ஆழமாக பாஸ்கர் நாடகங்கள் சார்ந்த கருத்துக்களை முன்வைத்த இவர் இதுவர இருந்த கோட்பாட்டு தர்க்கங்களை தகர்த்தெறிந்து உண்மைத்துவமான ஆய்வு வடிவத்தை பாஸ்காவிற்கு வழங்கி இருந்தார் என்பது இவரது மிகப்பெரிய ஆய்வுத் தடமாக கருத முடியும்.

மேலும் பாஸ்கா நாடகங்கள் சார்ந்து முழுமையாக ஆய்வு செய்தவருடைய ஆய்வுப் பார்வை புதியதொரு பரிணாமத்தை இத்துறையில் ஏற்படுத்தியிருந்தது. மேலும் இலங்கையில் எந்தவொரு ஆய்வாளரும் ஆழமாக மேற்கொள்ளாத கிறித்தவ ஆற்றுகைகளை தனது ஆய்வுத்தடமாக முன்னிறுத்திய கலாநிதி விமலராஜ் அவர்கள் " பேசாலையின் உடக்கு பாஸ்கா பாரம்பரியம்", வியாகுலப் பிரசங்கத்தின் எடுத்துரைப்பியல் நாடகக் கூறுகள் " போன்ற ஆய்வுக்கட்டுரைகள் மூலம் அரங்க உலகில் பாரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியிருந்ததும் இங்கு குறிப்பிட வேண்டியுள்ளது.

"இந்திரா பார்த்தசாரதி - மௌனகுரு நாடக மொழியாள்கையில் பொது மற்றும் சிறப்பு தன்மைகள் நந்தன் கதை இராவணேசன் பிரிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு ஓப்பியில் பார்வை" என்ற அவருடைய ஆய்வு கட்டுரை புதியதொரு பரிணாமத்தை எழுத்துத் துறையில் விதைத்திருந்தது.

முடிவுரை

கலாநிதி அழகையா விமலராஜ் அவர்களது நாடக செயற்பாடுகள் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு கொண்டு சேர்க்கப்பட வேண்டியவை. பாரம்பரிய ஆற்றுகைகளில் பாரம்பரியங்கள் மாறாது

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – III

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

நோக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை ஆழமாக உணர்த்திய கலாநிதி அழகையா விமலராஜ் அவர்களது அரங்கச் செயற்பாடுகள் காத்திரமானவை.

ஈழத்தின் தவிர்க்க முடியாத ஆளுமையாக வளர்ந்து கொண்டு வருகின்ற இவர் ஆய்வாளர்களின் ஆய்வு பரப்பினுள் நோக்கப்படாத பல்வேறு பல்வேறு ஆய்வுத்தடங்கள் ஊடாக ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு சமகால உலகின் அரங்கப் போக்கில் புரட்சிகரமான ஒரு தன்மையை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார். ஆகவே இவருடைய அரங்க செயற்பாடுகள் அடுத்த தன்மைகளுக்கு நகர்த்தப்பட வேண்டும் அடுத்த முறைமைகளுக்கு கடத்தப்பட வேண்டும் அதன் போதே நாடகப் பாரம்பரியமும் அரங்கச் செயற்பாடுகளும் தனித்துவத்தை எய்தும்.

உசாத்துணை

1. விமலராஜ்.அ .(2019) , ஒப்பியல் நோக்கில் தமிழ் இலங்கை பாஸ்கா நாடகங்கள், சர்வதேச ஆய்வு மாநாடு, காமராஜ் பல்கலைக்கழகம்
2. விமலராஜ்.அ .(2023), நாடகவாக்க அணுகுமுறை, கூத்தம்பலம் கலைப்பண்பாட்டு மையம்
3. விமலராஜ்.அ .(2024), கூத்தம்பலம் கலைப்பண்பாட்டு சஞ்சிகை ,கூத்தம்பலம் கலைப்பண்பாட்டு மையம்
4. டீஸன்.மை , (2025), கலாநிதி விமலராஜ் , மட்டக்களப்பு : நேர்காணல்
5. டீஸன்.மை , (2025), குகநாதன், மட்டக்களப்பு : கலந்துரையாடல்
6. https://youtube.com/Shcenter_of_arts_and_culture?si;uPUyqoGBcZu;XOohiT-